

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಂಗನೊಡಿ, ಗ್ರಾಮ ತಾ.ಬಿ. ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13292327>

Corresponding Author: ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿ

Abstract

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಅಂಥ ನಿಗಮಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ೨೦-೦೩-೧೯೭೫ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೮-೨೦೦೫ ರಂದು 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ನಿಗಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

Keywords: ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಿರು ಸಾಲ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಸಹಾಯ ಧನ

Introduction

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್ ಮೂಲ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ವಿನಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾನವನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೊ ಮೈಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದರ ನೈಜ ತಲಾ ವರಮಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಸರಕು-ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಬಡರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಚಿಂತನೆ ವಿಶಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃತಕವಾದ ಅವರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯಮ, ಗಣಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಡತನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಡತನವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಬಂದ

ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಅವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರು ತಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಶೇ ೧೦೦ರಷ್ಟು ವರ್ಗದವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ೧೬.೮.೨೦೦೫ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿಗಮವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ *ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಿಗಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ೧೯೫೬ರ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦.೩. ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.

ಅಧ್ಯಾಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

೧. ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವುದು.

೨. ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅರಿಯುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ.

(ಏಭುಣಾಣು ೨೦೦೨). ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಲಿತ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮೇರು ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಲಿತರು ಯಾರು? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಚನೆ, ಉಗಮ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಂಶಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಧ್ಯೇಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಹಲವು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಕರಡು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ೨೧ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ದಲಿತರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. (ಕಚಿಡಿಟಿಡಿಡಿ ಕ.ಒ ೨೦೦೨). ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಡಳಿತ ಎನ್ನುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕರಡು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. (ಏಚಿಫಿಬಿಜಿಟಿಡಿ. ಆ.ಒ ೨೦೦೫). ಸಚ್ಚಿದೇವ ಡಿ.ಆರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿ ಹೊರತಂದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸ್ವತಂತ್ರಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಚನೆ, ಉಗಮ, ಆಡಳಿತ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತವು ೨೨ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

“ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಶೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದಿನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜನವರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ,

ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಗಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೨೦-೦೩-೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೮-೨೦೦೫ರಂದು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

೧ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ.

೨ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಐ.ಎಸ್.ಬಿ).

೩ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆ.

೪ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್-೧.

೫ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೆರವು ಯೋಜನೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ.೩೮೭.೪೦ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವಂತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಈ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಸ್ವಯಂ - ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ

“೧೯೭೦ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನವರ್ಗದವರ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಾದವು. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು, ತರಬೇತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರೂಪಿತಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಡೆಗೆಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಸ್ವಯಂ-ಉದ್ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮವು ಶೇ ೫೦ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗರಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ೧.೦೦ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

- “ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು.

- ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನೂಗಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
- ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು.

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಐ, ಎಸ್.ಬಿ) ಯೋಜನೆ
 “ಐ.ಎಸ್.ಬಿ. (ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ) ಯೋಜನೆಯು ೧೯೯೩-೯೪ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ/ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೂ ೫೦,೦೦೦/ದಿಂದ ರೂ ೭.೦೦ ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.೫ ಭಾಗವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯು ಭರಿಸಬೇಕು. ಶೇ.೨೦ ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿಗಮದಿಂದ ಅಂಚಿನ ಹಣದ ಸಾಲವೆಂದು (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. ೧.೦೦ ಲಕ್ಷ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.೭೫ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂ ೫೦,೦೦೦/-ದಿಂದ ರೂ.೧.೦೦ ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವು ರೂ.೧೦,೦೦೦/- ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರುಡ್ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
- ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು.
- ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಐ.ಎಸ್.ಬಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಿರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚರ್ಮಗಾರಿಕೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಗ್ಗ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನೇಕಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿವೆ.
- ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೈಮಗ್ಗಗಳು, ಕರಕುಶಲಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆ
 “ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೯೯೨-೯೩ ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಿಗಮವು ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗುವ ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಕಿರುಸಾಲ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಡೈರಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವು ರೂ ೧ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿದೆ ರೂ ೫ ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೇ.೬ ರ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ರೂ ೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೇ.೮ ರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ

- ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ
 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 'ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.೪೦,೦೦೦/- ಗಿಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.೫೦,೦೦೦/- ಇದ್ದು, ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.೧೦,೦೦೦/- ಗರಿಷ್ಠ ಬೀಜಧನ ರೂ. ೧೦,೦೦೦/- (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ) ಯಿಂದ ೩೦,೦೦೦/- ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆಗಳು:

- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ೧೮ ರಿಂದ ೬೦ ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಾನದವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ರೂ. ೮೧,೦೦೦/- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೂ. ೧,೦೩,೦೦೦/-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾವಚಿತ್ರ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವರಮಾನ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ದರಪಟ್ಟಿ (ಕೊಟೇಷನ್) ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್-೧
 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಯೋಜನೆಯ 'ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ.೨೫,೦೦೦/-ವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೂ. ೧೫೦೦೦/ಗಳನ್ನು ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ.(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ) ನಿಗಮವು ಅವಧಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಶೇಕಡ ೫% ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ೩೬ ಸಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಉಳಿದ ರೂ. ೧೦,೦೦೦/- ಸಹಾಯಧನವಾಗಿದ್ದು ಈ ನಿಗಮದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಹತೆಗಳು

- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ೧೮ ರಿಂದ ೬೦ ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಾನದವರಾಗಿರಬೇಕು.

- ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾವಚಿತ್ರ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವರಮಾನ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ದರಪಟ್ಟಿ (ಕೊಟೇಷನ್) ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
- ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಚಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜೇಷ್ಠತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಆಧರಿಸಿ ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

೧. ತಿತಿತಿ.ಚಿಜಭಿಟ.ಇಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಇಚಿ.೦೮೨೩೩.
೨. ೪(೧)(ಬಿ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕೈಪಿಡಿ. ೨೦೧೨-೧೩, ಪುಟ.೪, ಅದೇ, ಪುಟ.೨-೪
೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಿರು ಕೈಪಿಡಿ" ೨೦೦೧-೨೦೦೨ ನೇ ಸಾಲು ಪುಟ-೧.
೪. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಟ-೨ (ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು.)
೫. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ) ಕರ್ಮಣಿ ಕಿರು ಕೈಪಿಡಿ, ೨೦೦೯-೨೦೧೦ ನೇ ಪುಟ-೨
೬. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೦೮ ನೇ ಸಾಲು ಪುಟ-೧. 'ಸಾಂತ್ವನಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೈಪಿಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.